

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

*«NEFT-GAZKIMYO, YOQILG'I SANOATI,
POLIMERLAR VA YUQORI MOLEKULAR
BIRIKMALAR SOHASIDA INNOVATSION
ISHLANMALARNI RAQAMLASHTIRISH
ISTIQBOLLARI HAMDA EKOLOGIK
JIHATLARNING ILG'OR MUHANDISLIK
YECHIMLARI» mavzusidagi*

ilmiy-texnikaviy

XALQARO KONFERENSIYA

BUXORO 2026

OLIY TA'LIM, FAN INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“Neft-gazkimyo, yoqilg‘i sanoati, polimerlar va yuqori molekulyar birikmalar sohasida innovatsion ishlanmalarni raqamlashtirish istiqbollari hamda ekologik jihatlarning ilg‘or muhandislik yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy konferensiya

MAQOLA VA TEZISLAR TO‘PLAMI

Buxoro – 2026, 10 aprel

TARKIBIDA MIS VA KOBALT IONLARINI SAQLOVCHI BIMETALL FTALOSIANIN KOMPLEKSINING SINTEZIGA KATALIZATORNING TA'SIRINI O'RGANISH

N.I.Nazarov

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi

J. B. Fayziyev

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

G.A.Mirzoyeva

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Annotatsiya. Ushbu maqolada bimetall mis-kobalt ioni saqlovchi ftalosianin kompleksining sintezlash jarayonida turli katalizatorlarning ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida bir qator katalitik tizimlar qo'llanilib, ularni reaksiyaning kinetikasiga va mahsulotning hosil bo'lish unumiga ta'siri tahlil qilindi. Tahlil natijalarga ko'ra, qo'llanilgan katalizatorlardan gidrid katalizator ishtirokida olib borilgan sintez jarayonida reaksiya mahsulotining unumi boshqalariga nisbatan yuqori bo'ldi.

Kalit so'zlar: Ftalosianin, ftalangidrid, mochevina, katalizator bimetal.

KIRISH.

Tarkibida ikkita metall ioni saqlagan bimetallik ftalosianinlarga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Bunday komplekslar oddiy monometallik ftalosianinlarga nisbatan kengroq funksional imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning elektr, optik va katalitik xossalarini yanada yuqoriroq darajada namoyon qilmoqda. Bimetall saqlagan ftalosianinlarning sintezini amalga oshirishda turli xil metall ionlarining (Cu–Co, Zn–Fe, Mn–Ni) kombinatsiyalaridan foydalaniladi. Bu esa ularning fizik-kimyoviy xossalarini o'zgartirish imkonini beradi[1].

Metalloftalosianinlar va shunga o'xshash tuzilishga ega boshqa makrosiklik o'tish metall komplekslari ham bir hil, ham geterogen kimyoviy reaksiyalar uchun katalizator sifatida yaxshi ma'lum. Ko'pgina hollarda, bu reaksiyalar elektronlarning uzatilishini o'z ichiga oladi. Oksidlanish holatida reaksiya molekulyar kislorod tomonidan tezlashadi[2]. Tarkibida mis-marganes ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksini sintezini amalga oshirishda gibrid katalizatoridan foydalanilganda reaksiya mahsuloti 86% unum bilan hosil bo'ldi[3].

Mis va kobalt ionlarini o'z ichiga olgan bimetall ftalosianin kompleksini sintez qilish uchun boshlang'ich reagentlar sifatida ftalangidrid, mochevina, $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 1:4:0,5:0,5 mol nisbatlarda aralashtirildi. Reaksiyon aralashmaga umumiy massa hisobiga nisbatan 0,01% miqdorda turli katalizatorlar qo'shib reaksiya jarayoni amalga oshirildi.

Mis-kobalt ioni saqlagan bimetallftalotsianin sintezida qo‘llanilgan katalizatorlarning reaksiya mahsulotining unumiga ta’siri 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Mis-kobalt ioni saqlagan bimetallftalotsianin sintezida katalizatorning ta’siri

№	Katalizator nomi	Katalizator miqdori %	Mis-kobalt ioni saqlagan bimetall ftalosianinning hosil bo‘lish unumi %
1	Borat kislota	0,01	56
2	Ammoniy molbidat	0,01	68
3	Gibrid katalizator	0,01	87
4	Mishyak pentoksidi	0,01	55
5	temir (III) xlorid	0,01	50
6	Alyuminiy xlorid	0,01	45

Turli katalizatorlar ishtirokida mis-kobalt ioni saqlagan ftalotsianin kompleksini sintez qilish jarayonida reaksiya mahsulotining samaradorligi sezilarli darajada farq qilishi kuzatildi. Barcha sintez jarayonlarini amalga oshirishda 0,01% katalizator qo‘shildi. Jadvaldagi keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinadiki gibrid katalizatoridan foydalanilgan reaksiya mahsulotining unumi eng yuqori bo‘lib u 87% ni tashkil etdi. Bu esa uning reaksiyadagi faolligi va samaradorligini ko‘rsatadi. Sintez jarayonida qo‘llanilgan qolgan katalizatorlarda reaksiya mahsulotining unumi pastroq bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin. Bunda ammoniy molibdat 68%, borat kislota 56%, mishyak pentoksidi 55%, temir (III) xlorid 50% va Alyuminiy xlorid 45 % tashkil etdi. Olingan natijalardan ko‘rinadiki, qo‘llanilgan gibrid katalizator yuqori haroratda mis-kobalt ioni saqlagan bimetallftalotsianin kompleksini sintez jarayoni uchun eng maqbul sharoit ekanligi aniqlandi.

XULOSA.

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida mis-kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin pigmentini sintez qilishda boshlang‘ich komponentlar nisbati va katalizator turi muhim omil ekanligi aniqlandi. Katalizatorlarning 0,01% miqdorda qo‘llanilishi reaksiyaning borishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatib, ayniqsa gibrid katalizator qo‘llanilgan reaksiya mahsulot unumi (87%) tashkil etishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Zagal, J. H., Páez, M. A., Tanaka, A. A., dos Santos, J. R., & Linkous, C. A. (2010). Metallophthalocyanines: Versatile electrochemical materials for sensor and catalysis applications. *Coordination Chemistry Reviews*, 254(23–24), 2755–2791. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2010.06.007>

2. Zagal J. H. Metallophthalocyanines as catalysts in electrochemical reactions //Coordination Chemistry Reviews. – 1992. – T. 119. – C. 89-136.
3. N.I.Nazarov, A.T.Djalilov, J.B.Fayziyev, S.I.Nazarov. Katalizator ta'sirida mis-marganes ftalosianin sinteziningsamaradorligi va mahsulotning infraqizil spektroskopik tahlili //Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2025-yil 5-son.- B.509-513.

		<i>A.A.Gasanov B.G.Abdulov</i>	
109	Экстракционная очистка дизельной фракции под действием магнитного поля	<i>C.Я.Ибадова K.C.Абдуллаева Г.Р.Бозоров</i>	518
110	Свойства алюмосиликатных керамических пропантов на основе каолинов ангренского месторождения	<i>Н.А. Байраева Ф.Г. Хомидов Б.З. Адизов</i>	522
111	Sirt faol moddalarning klassifikatsiyasi va ularning asosiy fizik-kimyoviy xususiyatlari	<i>M.B. Haqnazarova B.Z. Adizov</i>	526
112	Navbahor bentoniti asosida sorbent olish hamda neft va tabiiy gaz tarkibini vodorod sulfiddan tozalash.	<i>S.B.Pardayeva N.I.Fayzullayev.</i>	529
113	Tarkibida mis va kobalt ionlarini saqlovchi bimetall ftalosianin kompleksining sinteziga katalizatorning ta'sirini o'rganish	<i>N.I.Nazarov J. B. Fayziyev G.A.Mirzoyeva</i>	535
114	Surkovchi materiallarda adgezion modifikatorlarning tribologik xossalarga ta'siri	<i>Jamolov Jonibek Jamil o'g'li Bozorov G'ayrat Rashidovich</i>	538
115	Tabiiy gazdan etilen olish, uni CO ₂ dan tozalash	<i>N.S.Tursunova G.K.Salaydinova D.X.Xabibova</i>	542
116	Metanning oksidlanishli kondensatlanishi asosida etilen olish, alkillash sintezida qo'llash	<i>N.S.Tursunova D.X.Xabibova G.K.Salaydinova</i>	545
117	Metanni oksikondensatlash jarayonini texnologik parametrlarini nazariy maqbullashtirish	<i>N.S.Tursunova D.K.Sirliboyeva D.K.Roziqjonov</i>	548
118	Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalangan holda avtonom gibrid elektr ta'minoti tizimining ishlashini monitoring qilish va boshqarishda scada tizimidan foydalanish	<i>Xafizov Islom Ikramovich G'iyozov Nurbek Oybek o'g'li Po'latov Bexruz Zaripovich</i>	551
119	Применение методологии системного мышления для многоуровневого анализа эффективности нефтеперерабатывающего завода	<i>A. Артиков Ю.Н. Абдуллаев З. Ашурова</i>	555
120	Comparative analysis of physicochemical properties of coal-based coke and petroleum coke	<i>A.X.Abdugahhorov J.F. O'ng'arov V.N. Jurayev</i>	562
121	Atmosfera havosining ifloslanishi va uni bartaraf qilish usullari	<i>Boltayeva Noila Javunboy qizi</i>	569